

INFORMATIKANI OQITIWDA ZAMANAGÓY PEDAGOGIKALIQ HÁM INNOVACIYALIQ TEXNOLOGIYALARINAN PAYDALANIW ZARÚRLIGI

Berdibaeva Dilbar Maqsetovna

IIM Qaraqalpaq akademiyalıq licey Informatika páni muğallimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7785425>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20- mart 2023 yil

Ma'qullandi: 25-mart 2023 yil

Nashr qilindi: 30-mart 2023 yil

KEY WORDS

*Informatika, úzliksiz tálim,
innovaciya, Pedagogik
texnologiya, metodlar*

ABSTRACT

Bul maqalada Informatikani oqitıwda zamanagóy pedagogikalıq hám innovciyalıq texnologiyalarınan paydalanıw zárúrligi hám áhimiyeti haqqında sóz etiledi.

2022-2026 jıllarğa mólsherlengen jańa Ózbekstanńın rawajlanıw strategiyasında úzliksiz tálim sistemasın ele de jetilistiriw jolın dawam etiw, sapalı tálim xızmetleriniń múmkinshiliklerin arttırıw, miynet bazarınıń zamanagóy talaplarına ılayıq joqarı bilimli kadrlardı tayarlaw, ulıwma bilim beriw tarawınıń sapasın arttırıw, talap joqarı bolğan matematika hám informatika, fizika, ximiya, biologiya h. t. b. anıq hám fundamental pánlerin tereń úyreniw, ilimiy izertlew hám innovaciyalıq islerdi qollap- quwatlaw, ilimiy hám innovaciya jańalıqların ámeliyatqa engiziwdiń effektiv mexanizmlerin jaratıw mashqalaları ayrıqsha atap kórsetilgen.[1]

Úzliksiz tálim sistemasında "Informatika" páni oqıtıwshı tek ǵana pán oqıtıwshı emes, bálki tálimde hám basqarıwda informaciya texnologiyalarınan paydalanıwdıń nátiyjeli shólkemlestiriwshisi bolıp esaplanadı.

Informaciya kóleminiń keskin keńeyip baratırǵanlıǵı oqıwshılar ushın da, pedagoglar ushın da pándi úyreniwde innovciyalıq pedagogikalıq texnologiyalardan paydalanıwdı talap etedi. "Informatika" tálimi processinde hár túrli pedagogikalıq texnologiyalardan paydalanıp, nátiyjeli nátiyjege erisiw ushın oqıtıwshı óziniń pedagogikalıq iskerligin aldınan proektlestiriwi maqsetke muwapıq esaplanadı.[2]

Informatika táliminde zamanagóy pedagogikalıq hám innovciyalıq texnologiyaların qollawda paydalanılatuǵın tálim metodları hám texnologiyaları retinde modullı, mashqalalı tálim, didaktik - oynlı, sheriklikte oqıtıw hám de dástúriy-traditsiyaǵa tán bolmaǵan tálim texnologiyalarınan, interaktiv oqıtıw metodlarınan, informaciya kommunikatsiya texnologiyaları qurallarınan, multimedialı texnologiyalarınan paydalanıw, usınıń menen birge oqıwshılardı kishi gruppalarda oqıtıwdı, olardıń dóretiwshilik izertlewlerin shólkemlestiriwdi, erkin pikirlew uqıplılıǵın asırıwǵa qaratılǵan usıllarınan paydalanıw zárúrli áhmiyetke iye boladı.

Tálimdi texnologiyalastırıw - bul pedagogika pániniń baǵdarı esaplanıp, izertlewshi hám nizamlıqlardı ashıp beretuǵın, tálim procesine texnologiyalıq jantasıw tiykarında tálim maqsetlerine nátiyjeli erisiwdiń optimal jolları hám quralları bolıp tabıladı. Pedagogika teoriiyası hám ámeliyatında tálim-tárbiya processinde kóplegen jantasıwlar bar. Úzliksiz tálim sistemasında payda bolıp atırǵan pedagogikalıq processlerdiń nátiyjeliligini támiyinlew texnologiyalarınıń xarakteri áne sol jantasıwlardan kelip shıǵadı.

Búgingi kúnde tálim texnologiyaların shártli túrde eki túrge ajıratıw múmkin: 1. Dástúriy hám 2. Dástúriy emes. [5]

Ulıwma bilim beriw mekteplerinde “Informatika” pánin oqıtıwda innovatsiyalıq texnologiyalarınan ónimli paydalanıw ushın oqıtıwshı :

-pániniń anıq materialların oqıtıw daǵı maqset hám wazıypaların, tálim nátiyjelerine bolǵan zamanagóy talaptı keń analiz etiw;

- joybarlastırılıp atırǵan tálim nátiyjelerine erisiwge múmkinshilik jaratatuǵın oqıw iskerligi formaların tuwrı tańlawı ;

-joybarlastırılıp atırǵan tálim nátiyjelerine erisiwge xızmet etetuǵın informacion-kommunikatsiya texnologiyaları quralların, elektron resursların tańlap alıwı zárúr.

Innovatsiyalar teoriyalıq tárepten tiykarlangan, qandayda bir-bir tarawda anıq maqsetke qaratilǵan hám de ámeliy qollanıwǵa baǵdarlangan joqarı nátiyjelilikke iye jańalıq esaplanadı. Innovatsiyanıń ayırıqsha ózgesheligi onı tómendegiler menen baylanıstıradı:

- innovatsiyalar mudami aktual mashqalanıń jańa sheshimin óz ishine aladı ;

-olardan paydalanıw jańa sapalı nátiyjelerdi alıw imkaniyatın beredi;

-tálim processinde innovatsiyalardı qollanıw tálim sistemasındaǵı barlıq komponentlerdiń sapalı ózgerislerine alıp keledi. [4]

Juwmaqlap aytatuǵın bolsaq, innovatsion texnologiyalar tiykarında islengen hár bir sabaq oqıwshılardıń ilimiy-iskerligin aktivlestiredi, olardıń bilim alıw aktivligin xoshametlentiredi. Oqıtıwshı menen sheriklikte oqıwshılar ózleri ushın jańa bilimlerdi aladı, baylanıslı pánlerdiń teoriyalıq hám ámeliy tiykarların iyeleydi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. 2022-2026 jıllarǵa mólshellengen Jańa Ózbekistannıń rawajlanıw strategiyası
2. N.A.Kayumova. Informatikani o`qitish texnologiyalari va loyihalashtirish. O`quv qo`llanma. T.: 2019.
3. A. Parpiyev, A. Maraximov, R. Sirlasov, Ol. Begimqulov, M. Bekmuradov, N. Taylokov. Jańa informaciya texnologiyaları. T.: 2008
4. Daniyarov B. Xalq, ta'limi tizimida pedagogik innovatsiyalar. 2014. <https://cyberleninka.ru/article/n/hal-talimi-tizimida-pedagogik-innovatsiyalar>
5. Akademik S.S.G`ulomov umumiy rahbarligi ostida O`quv jarayonida ilg`or pedagogik va axborot texnologiyalarini qo`llash yo`llari.Uslubiy qo`llanma.T. 2005.
6. I. Isoqov, S. Qulmamatov. “Informatikani o`qitishda innovatsion texnologiyalar”. Ma`ruza matnlari.